

ORGANIZATION OF OFFENSE PREVENTION WITH MUNICIPAL BODIES OF STATE AUTHORITY

Abdukhalilov Kh.D ¹

¹ Cadet of the third training course of the 328-group of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4737494>

ARTICLE INFO

Received: 20th April 2021

Accepted: 25th April 2021

Online: 30th April 2021

KEY WORDS

development, analysis, employee, nihilism, poster, bulletin.

ABSTRACT

One of the most important tasks of any state is crime prevention and crime prevention. The development of antisocial ideas is inextricably linked with the problem of its prevention. At that time, human society did not know other ways to overcome it, except for the most severe punishments for criminals, taking into account the development of social relations, the formation of legal knowledge of the essence of social processes, their refraction in individual cognition, society increasingly became to real possibilities and means of prevention as separate types of crime and individual, specific socially dangerous acts.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Абдухалилов Х.Д

¹ Курсант третьего учебного курса 328-группы Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 апреля 2021 г.

Утверждено: 25 апреля 2021 г.

Опубликовано: 30 апреля 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

разработка, Анализ, сотрудник, нигилизм, афиша, бюллетен.

АННОТАЦИЯ

Один из самых важных задач любого государства являются профилактика правонарушений и предотвращение преступности. Развитие антисоциальных идей неразрывно сопряжена с проблемой ее предупреждения. В те времена человеческое общество не знало других путей её преодоления, кроме самых тяжелых наказаний преступникам, с учетом развития общественных отношений, формирования юридических знаний сущности социальных процессов, их преломление в индивидуальном познании общество все чаще стало к реальным возможностям и средствам предупреждения как отдельных видов преступности, так и отдельных, конкретных общественно опасных деяний.

Юристы даже в своих работах доказывали, что социальный выигрыш такого способа решения проблемы, которой самоочевиден и понятен. Теперь перед ними встала другая задача – задача разработки и внедрения в общественную политику действующих и эффективных мер

предупреждения преступности. Для решения таких проблем огромное внимание уделяется с точки зрения криминологической направленности.

В криминологической литературе имеет место и другой подход. Иногда часть деятельности по снижению уровня

преступности, которая находится за рамками правоохранительной деятельности, обозначается термином “предупреждение преступности”¹

Принимаемые в некоторых странах новые законодательные акты обязывают органы самоуправления граждан и охраны правопорядка взаимодействовать на основе партнерства. Такое сотрудничество может охватывать разные вопросы – например, принятие решений об определении участков и времени их патрулирования и моторизованными нарядами сотрудников осуществляющих профилактику, предоставление консультаций гражданам о мерах по предупреждению возможных преступлений.

По этому в некоторых странах могут существовать весомые аргументы в пользу учреждения муниципальных органов, сотрудники которой были бы с состоянием оптимальным образом учитывать причины выражаемого публичной беспокойства и поддерживать связи с местными жителями в вопросах преступности и пропаганде мер её профилактики. Они хорошо знакомы с местными условиями и находятся в выгодном положении для того, чтобы формировать у представителей территориальной общины чувство доверия. Они могут участвовать в районных совещаниях с представителями заинтересованных ведомств и вносить вклад в создание планов предотвращения преступлений против порядка, но и всей преступности.²

Анализ нормативно-правовой базы данной деятельности позволяет выделить следующие направления по

совершенствованию правового регулирования :

во – первых разработка нормативно правового акта по взаимодействию органов внутренних дел с органами участвующие в профилактике правонарушений на местах, то есть с муниципальными органами.

во – вторых выявление и устранение пробелов и недостатков в действующих законах и исключить норм потерявших свою силу.

в – третьих разрабатывать эффективную коммуникационную стратегию, используя все методы – афиши, бюллетени информационных связей, процедуры рассмотрения жалоб, встречи с общественными и местными политическими организациями, районные форумы, комиссия граждан и группы взаимодействия.

В статье 121 Конституции Республики Узбекистан закреплено, что в защите законности и правопорядка, прав и свобод граждан правоохранительным органам могут оказывать содействие общественные объединения и граждане, в связи с чем, созданные опорные пункты милиции играют важную роль в реализации общественности подобных правовых возможностей.³

В этих целях между Академией МВД Республики Узбекистана и с Корейским национальным полицейским университетом состоялось видеоконференцсвязь, где были обсуждены вопросы подготовки сотрудников правоохранительных органов. Стороны обменялись мнениями об обеспечении мира и стабильности в сложной ситуации в

¹ Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общ. ред А.И. Долговой. М.: ИНФРА М-НОРМА, 1997. С. 319 – 320)

² Учебное пособие Профилактика преступности в городах стр 37

³Коститутция Республики Узбекситан 2021 год

регионе и мире, обмене опытом в борьбе с такими угрозами, как терроризм, экстремизм, торговля людьми, киберпреступность, обучении сотрудников правоохранительных органов через развитие полицейского образования. Представители Корейского национального полицейского университета с удовлетворением отметили, что реализуются перспективные программы, направленные на развитие науки и образования между нашими странами. В последние годы в Узбекистане эффективно созданы филиалы и совместные центры ведущих южнокорейских университетов.⁴

Одним из недостатков нашей деятельности является необъективная, необоснованная критика со стороны СМИ, отсутствие сотрудничества пресс-службы ОВД со СМИ.

По устранению вышеуказанных недостатков мы предлагаем : принятие

нормативно-правовой базы направленной на обеспечения защиты сотрудников ОВД от агитационных материалов в сети интернет и в печати, повышение правовой культуры населения, развитие чувства уважения Закона, борьба против правового нигилизма, а также повышения профессионализма у сотрудников ОВД путем организации специализированных тренингов, а также лекционных и семинарских занятий и внедрение на законодательном уровне понятия «штатный репортёр». Данная программа включает в себе закрепление работника СМИ (репортёра) к определенным территориям для всестороннего сотрудничества их с инспекторами профилактики направленные на обеспечение гласности и прозрачности в деятельности сотрудников ОВД.

Литературы:

1. Vishnu Ji Ram, Arun Sethi, Mahendra Nath, Ramendra Pratap. [The Chemistry of Heterocycles](https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101033-4.00005-X). Nomenclature and Chemistry of Three-to-Five Membered Heterocycles. Chapter 5 - Five-Membered Heterocycles. 2019, Pages 149-478. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101033-4.00005-X>
2. José Sebastião, Santos Neto Gilson Zeni. Ten years of progress in the synthesis of six-membered *N*-heterocycles from alkynes and nitrogen sources. [Tetrahedron](https://doi.org/10.1016/j.tet.2019.130876). **Volume 76, Issue 4**, 24 January 2020, 130876.
3. <https://doi.org/10.1016/j.tet.2019.130876>.
4. Justin M.Lopchuk. Five-Membered Ring Systems: Pyrroles and Benzo Analogs. [Progress in Heterocyclic Chemistry](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819962-6.00006-3). **Volume 31**, 2020, Pages 223-280.
5. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819962-6.00006-3>.
6. William R. Dolbier, Zhaoyun Zheng. Use of 1,3-dipolar reactions for the preparation of SF₅-substituted five-membered ring heterocycles. Pyrroles and thiophenes. *Journal of Fluorine Chemistry*. Volume. 132, Issue 6 June 2011 Pages 389-393.
7. Justin M. Lopchuk. Five-Membered Ring Systems: Pyrroles and Benzo Analogs. [Progress in Heterocyclic Chemistry](https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102788-2.00006-4). **Volume 30**, 2018, Pages 111-168. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102788-2.00006-4>.

⁴Akad.mvd.uz

8. Анисимова Н.А. Химия гетероциклических соединений. Ч.1. Основы номенклатуры. Моногетероциклические соединения с одним гетероатомом: учебное пособие; ВШТЭ СПбГУПТД. – СПб., 2017. -81 с.
9. Huining Tea, Liandi Wang, Tinting Liu and Zhengkun Yu. Universal complex catalyst Ru (II)-NNP for the synthesis of multisubstituted pyrroles and pyridines. *Organometallic* 2017, 36 (24), 4936-4942. DOI: 10.1021 / acs.organomet.7b00774.
10. Юсупов Д., Туробджонов С. М., Асадуллаев М.А. Каталитический синтез пиридинов на основе ацетилена. Ташкент //Известия вузов, 1998. № 1-4. С. 56-58.
11. Реактивы и особое чистое вещества: Науч.техн.сб. / Шиханов В.А., Ивановский А.П., Кутьин А.М., Коршунов М.А. // Вып. 3. - М. - 1976. - С. 33-34.
12. Боровой В.Ю. Синтез пиридина из производных бензола и циклических алканов. Молодой ученый. - 2018. №34 (220). -С.1-4.
13. А.с. 116883 РФ. Способ получения 2,4- и 2,6-диметилпиридинов и 2,4,6-триметилпиридина /Верещагин Л.И., Котляровский И.Л. // 1958. - №12.
14. Пат. 22579 Япония. Способ получения 2,6-диметилпиридина / Микамо Кадэо, Вада Ясуо, Ясудо Фунти, Ния Иосикадзу // РЖхим. - 1973. - 4Н220П.
15. Пат. 966264 Англия. Production of alkyl pyridines / Hargrave Kenneth Raymond // РЖхим. - 1966. - 12Н 190П.